

УДК 330.1

DOI 10.5281/zenodo.14177679

Научная статья

ПРОБЛЕМА ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

THE PROBLEM OF DOUBLE TAXATION OF INCOME OF RUSSIAN ORGANIZATIONS

БОЧКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ,*кандидат экономических наук, доцент,
ФГБВОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России».***BOCHKOV PAVEL VALERIEVICH,***Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
The Ural Institute of GPS of the Ministry of Emergency Situations of Russia.*

В статье рассматривается проблема двойного налогообложения доходов отечественных организаций. Определены трудности, которые влечёт за собой несогласованность налоговых систем разных стран. Выявлены причины, по которым организация может быть вынуждена производить налоговые перечисления дважды. Приведены случаи, обуславливающие возникновение рисков двойного налогообложения. Охарактеризованы особенности использования налоговых договоров как одного из ключевых инструментов в области оптимизации налогообложения. В результате обозначено, что предполагает оптимальное использование налоговых договоров.

The article deals with the problem of double taxation of income of domestic organizations. The difficulties that the inconsistency of the tax systems of different countries entails are identified. The reasons why an organization may be forced to make tax transfers twice have been identified. The cases that cause the occurrence of double taxation risks are given. The features of the use of tax treaties as one of the key tools in the field of tax optimization are described. As a result, it is indicated that the optimal use of tax treaties is assumed.

Ключевые слова: *двойное налогообложение, законодательство, международный договор, минимизация, уплата налогов, налоговая система.*

Key words: *double taxation, legislation, international agreement, minimization, payment of taxes, tax system.*

Юридические лица, которые получили доход из-за рубежа, могут нести обязанность по уплате налога с этого дохода в стране своего налогового резидентства, а также в стране, где был получен доход. Подобные ситуации возникают вследствие того, что государства автономны в регулировании вопросов налогообложения на своей территории, поскольку национальная налоговая система представляет собой одно из проявлений государственного суверенитета. В то же время несогласованность налоговых систем разных стран влечет за собой ряд трудностей, в том числе:

- препятствует международной торговле и развитию бизнеса;
- затрудняет инвестиционные потоки, свободное движение товаров, услуг и капита-

ла, а также создает чрезмерную налоговую нагрузку для налогоплательщиков.

В августе 2023 года Указом Президента РФ № 585 действие ряда договоров об избежании двойного налогообложения с участием России было приостановлено. Речь идет о частичном приостановлении действия ряда норм, которые регулируют право государств на взимание налога в отношении различных категорий доходов, включая дивиденды, проценты, прибыль от предпринимательской деятельности и другие. При этом соглашения с некоторыми странами (например, с Нидерландами) были полностью прекращены ранее.

Таким образом, по состоянию на ноябрь 2024 года число полностью действующих соглашений России об избежании двойного налогообложения составляет более 40 договоров об избежании двойного налогообложения, среди которых соглашения с:

- Казахстаном;
- Гонконгом;
- Узбекистаном;
- Турцией и рядом других стран.

Таким образом, при ведении деятельности, которая выходит за пределы одного государства, необходимо анализировать, затрагивает ли частичное приостановление или прекращение действия договоров об избежании двойного налогообложения, получаемые доходы и требуется ли, в связи с этим, вносить какие-либо изменения в бизнес-структуры.

Налоговые соглашения широко используются в практике консалтинга и налогового планирования, особенно на международном уровне, как инструмент, позволяющий оптимизировать налоговую нагрузку при соблюдении требований законодательства. Чаще всего договоров об избежании двойного налогообложения применяются в ситуациях получения пассивного дохода, то есть, процентов, дивидендов и роялти, поскольку предусматривают сниженные ставки налога у источника выплаты таких доходов. Благодаря этому в рамках международного налогового планирования возможно целенаправленное структурирование бизнеса на основе договоров об избежании двойного налогообложения и национальных законодательств соответствующих стран [5].

В то же время создание бизнес-структуры в определенной юрисдикции исключительно в целях снижения налоговой нагрузки может быть признано злоупотреблением или даже уклонением от уплаты налогов. Во избежание такой ситуации целесообразно соблюдать как минимум следующие правила:

- подтверждать экономическую целесообразность ведения соответствующих операций (деловую цель);
- обеспечивать достаточный уровень деятельности компаний;
- при операциях внутри группы обеспечивать рыночный уровень цен.

Каждое государство использует принципы резидентства или территориальности в налогообложении. В первом случае налогом облагаются все доходы резидентов, а во втором — только по месту осуществления хозяйственной операции. В случае несовпадения подходов к налогообложению, избранных в разных странах, часто возникает двойной налог. Так, организация может быть вынуждена производить налоговые перечисления дважды по следующим причинам:

- признание налогоплательщика резидентом одновременно нескольких стран, вследствие чего он вынужден в каждой из них заплатить налоги;
- статус резидента получен в одном государстве, а объект налогообложения возник на территории другого;
- источником дохода являются сразу несколько стран. От налогообложения нельзя будет уйти даже в том случае, если организация не является резидентом ни одной из этих территорий, в государствах, где организация является налогоплательщиком, применяется

разный подход к зачету понесенных расходов. О негативных последствиях возникновения такой проблемы можно сделать вывод из самого понятия двойного налогообложения. Такой подход нарушает законные права налогоплательщиков, влечет за собой неоправданное завышение налоговой нагрузки, тем самым провоцируя развитие теневого рынка. Кроме того, двойное налогообложение приводит к дискриминации хозяйствующих субъектов, что противоречит п. 2 ст. 3 НК РФ. Все эти факторы негативно сказываются на инвестиционном климате страны [1].

Последние годы заметно усложнили работу бизнеса, поэтому многие предприниматели были вынуждены уехать за рубеж. Но каждый, кто планирует там задержаться, должен помнить, что для него действует два законодательства: российское и иностранное. Именно в этот момент возникают проблемы двойного налогообложения – ситуации, при которой предприниматели вынуждены платить налоги сразу в двух странах.

Двойное налогообложение также может привести к снижению инвестиций в разные страны, так как инвесторы могут бояться подвергаться двойному налогообложению. В случае если инвестиции подвергаются двойному налогообложению, это может уменьшить их прибыльность и создать трудности для инвесторов по окупанию их вложения. В результате этого инвесторы могут предпочесть инвестировать в другие страны, где они не будут подвергаться двойному налогообложению, что может привести к снижению инвестиций в страны, где двойное налогообложение все же присутствует [6].

Исследование проблемы двойного налогообложения актуально, потому что это является серьезной проблемой, которая мешает справедливому и эффективному функционированию международной экономики.

Например, оно может привести к избыточной бюрократизации и усложнению налоговых процедур, что может быть особенно трудно для малых и средних бизнесов. В конечном итоге это может привести к снижению инвестиций и общей экономической эффективности.

В качестве примера можно предположить ситуацию с индивидуальным для каждого штата в США налоговым законодательством, ведь в каждом штате налогообложение доходов регулируется по-своему, что вполне вероятно может привести к многократному налогообложению.

Основной причиной возникновения международного двойного налогообложения часто обозначают конфликт налоговых юрисдикций разных государств, который может быть связан с использованием во внутреннем налоговом законодательстве различных друг от друга критериев при определении источника дохода. Заработанный или полученный в наследство доход за рубежом может стать объектом налогового интереса государства, которое является местом постоянного проживания получателя дохода, или государства, в котором получен доход или фактически находится наследуемое имущество [2].

В качестве примера можно использовать условия труда работников-мигрантов из ближнего зарубежья на территории РФ. Если на основании срока пребывания и иных, закреплённых законодательством, обстоятельств налоговые органы РФ не признают этих рабочих резидентами, то на основании государства-источника дохода налоговые органы РФ имеют право взимать налог с определённой части или всей совокупности доходов этих физических лиц.

Основными инструментами решения данной проблемы являются всего два пути: предотвращение двойного налогообложения через добровольный отказ одного государства на взимание налогов с субъекта или объекта налогообложения, либо предотвращение или минимизация негативных последствий двойного налогообложения [8].

В контексте современных тенденций следует отметить, что для обеспечения соблюдения налоговых правил отдельными государствами и эффективного функционирования системы требуется сотрудничество государств и их органов.

В результате налогоплательщики избегают двойного налогообложения и платят налоги только в одной из стран на определенные виды доходов, что способствует экономической эффективности и стимулирует международное сотрудничество.

Риски двойного налогообложения возникают в случаях:

- когда российская компания выплачивает дивиденды иностранным гражданам;
- когда российская компания приобретает товары, заказывает услуги или работы у зарубежных партнеров;
- когда создается новое предприятие через объединение российских и зарубежных активов и др. Вопросы налогообложения в международных отношениях отличаются особой сложностью.

При этом двойное налогообложение – не единственная проблема, с которой можно столкнуться. Допущенные налоговые нарушения могут повлечь серьезные санкции для налогоплательщика или налогового агента.

Межгосударственные соглашения – единственный легальный способ не платить налоги за один и тот же доход. Вариант неидеальный, в некоторых случаях неприменимый, однако при грамотном использовании он позволяет добиться достаточного эффекта в рамках правового поля. Но если договоры СИДН применять без предварительного планирования, не вникая в их суть, международный бизнес столкнется со значительными проблемами [3].

Стандартные варианты:

- полное освобождение (Full Exemption) – доход, подлежащий налогообложению в стране-источнике, не учитывается при расчёте налогооблагаемой базы компании в стране налогового резидентства;
- прогрессивное налогообложение (Progressive Exemption) – аналогично предыдущему варианту, единственная разница – доход не учитывается напрямую при налогообложении в стране налогового резидентства, но его будут применять для определения налоговой ставки [4].

Использование налоговых договоров является одним из ключевых инструментов в области оптимизации налогообложения. Они представляют собой договоренности между государствами о налоговых правилах, которые применяются к международным транзакциям. Эффективное использование таких договоров может существенно снизить налоговые обязательства компаний, осуществляющих операции за рубежом. Структурирование деятельности – еще один важный аспект в процессе оптимизации налогообложения [9]. Это включает в себя адаптацию бизнес-процессов и организационной структуры компании с целью минимизации налоговых рисков. Правильно спланированная структура деятельности позволяет избежать лишних налоговых обязательств и оптимизировать уплату налогов в различных юрисдикциях. Применение механизмов анти-двойного налогообложения также играет важную роль в процессе оптимизации налогообложения в международных финансовых операциях. Эти механизмы направлены на предотвращение ситуаций, когда один и тот же объект налогообложения облагается налогами в нескольких юрисдикциях, что может привести к избыточным налоговым платежам [10].

Оптимальное использование налоговых договоров предполагает не только знание их основных положений, но и глубокое понимание применимости этих положений к конкретным видам деятельности. Налоговые договоры могут предоставлять различные льготы и исключения, которые помогают снизить общий налоговый бремя при осуществлении международных операций. Важным аспектом эффективного использования налоговых договоров является анализ налоговых резидентств компаний и физических лиц, а также определение оптимальных структур для организации бизнеса с учетом преимуществ, предоставляемых конкретным налоговым договором [7].

Самостоятельно справиться с задачей оптимизации налогообложения через исключение двойных выплат за один и тот же доход крайне сложно, при проведении международных сделок неизбежно возникают вопросы о налогообложении. Избежание излишних налоговых обязательств при работе с иностранными контрагентами – задача, требующая внимательного и комплексного подхода [11].

Для успешного решения этой проблемы необходимо разработать стратегии, которые помогут минимизировать риски двойного налогообложения и оптимизировать налоговые платежи при взаимодействии с иностранными клиентами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ (ред. от 30.09.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1-9671.
2. Ануфриева Л.П., Подчуфарова И.В. К вопросу о понятии международное двойное налогообложение // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 11. С. 196-204.
3. Воронина Н.В., Бабанин В.А. Двойное налогообложение и уклонение от уплаты налогов как проблема международного характера // Международный бухгалтерский учёт. 2007. № 7 (103). С. 39-50.
4. Кастанова Е.Д. Правовые способы устранения международного двойного налогообложения и борьбы с уклонением от уплаты налогов // Трибуна молодого учёного. 2013. № 1 (26). С. 103-110.
5. Крохина Ю.А. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения: эффективность правового регулирования // Правовое государство: теория и практика. 2015. № 4. С. 140-144.
6. Леднева Ю.В. Конфликт интересов при реализации в России международных договоров об избежании двойного налогообложения // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019. № 2. С. 49-54
7. Налоговые льготы. Теория и практика применения: монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / И.А. Майбууров [и др.]; под ред. И.А. Майбуурова, Ю.Б. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 487 с.
8. Садчиков М.Н. Финансово-правовое обеспечение налогового суверенитета Российской Федерации: автореф. ... дис. докт. юр. наук. Саратов, 2021. 53 с.
9. Новикова В.А., Касевич Е.В. Устранение двойного налогообложения в российской практике. // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2016. № 7 (17). С. 243-247.
10. Хаванова И.А. Налоговая юрисдикция: грани возможного и отсроченные сроки // Журнал российского права. 2017. № 12. С. 81.
11. Юрченко О.В., Герасименко О.А. Трансформация соглашений об избежании двойного налогообложения в условиях макроэкономической нестабильности. // Международный журнал гуманитарных наук. 2022. № 4-4 (67). С. 167-169.

© Бочков П.В., 2024.